

їхнього суб'єктивного благополуччя: високий, середній та низький. За результатами емпіричного дослідження констатовано недостатній рівень психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя: лише 21,7% досліджуваних характеризуються високим рівнем психологічної готовності. Значна частина молодих педагогів мають середній (48,9%) та низький (29,4%) рівні психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя.

Беручи до уваги, що інноваційна діяльність є складним, багатоаспектним особистісним новоутворенням, вважаємо за необхідне у перспективі подальших досліджень розробити тренінгову програму розвитку психологічної готовності молодих педагогів до інноваційної діяльності як чинника їхнього суб'єктивного благополуччя в умовах післядипломної освіти.

DOI: 10.5281/zenodo.4399578

Мунасипова-Мотяш І. А.

ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ'Я ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ВОЛЬОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

У сучасних підходах волевиявлення сприймається як сукупність центральних виконавчих процесів, які регулюють думки, почуття та дії людини (Baumeister et al., 2000; Kuhl J., 2001). Волю можна розглядати як глобальну конструкцію, що лежить в основі саморегуляції та самоконтролю. У концепції Ю. Куля (2001), саморегуляція відноситься до поживлення поточного наміру шляхом коригування особистих підсистем, наприклад, пошуку нових стимулів при втраті мотивації. Навпаки, самоконтроль пов'язаний із захистом від втручання через гальмування особистісних підсистем, наприклад, придушення емоційних уподобань.

Вольові навички виявилися важливими для досягнення цілей у багатьох різних контекстах (наприклад, академічні кола,

робота та життя). Вольові навички особливо важливі для дотримання свого плану та дотримання довгострокових цілей. Все це є вкрай необхідним при заняттях спортом та фізичними вправами, що робить дослідження взаємозв'язку між вольовою організацією особистості підлітків та їх ставленням до власного здоров'я досить актуальним.

Аналіз публікацій у сфері нейронаук дозволив зрозуміти, що в підлітковому віці спостерігається неповний розвиток деяких областей мозку, серед них будуть ті, які відповідають за поведінковий контроль та імпульсивність (Calvetti P., De Vargas F., Gauer G., 2019).

Крім того, емпіричні дослідження деяких авторів показують, що досвід може спричинити зміни в нервовій структурі суб'єктів, отже, можна стверджувати, що кора головного мозку здатна постійно перебудовуватися на основі нового досвіду, з чого випливає ідея пластичності мозку в підлітковому віці (Calvetti P., De Vargas F., Gauer G., 2019). Дослідження в галузі неврології підтверджують значимість цілеспрямованого впливу на розвиток індивідуальних особливостей підлітків, зокрема вольової саморегуляції діяльності, спрямованої на дотримання здорового способу життя.

З метою вивчення взаємозв'язку між вольовою організацією особистості підлітків та їх ставленням до власного здоров'я було проведено емпіричне дослідження, до якого були залучені учні 9-х класів віком 14-15 років. Для визначення рівня вольової організації особистості як компонента здатності особистості до прийняття рішень та виявлення структури вольової організації особистості була використана методика дослідження вольової організації особистості (А. Хохлова). Для дослідження уявлень та ставлення старшокласників до здорового способу життя нами був використаний тест «Здоров'я» (В. Скребця) та методика «Індекс відношення до здоров'я» (С. Дерябо і В. Ясвіна). У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні дослідження проводилось on-line в Google-формі.

У результаті проведеного дослідження були отримані наступні дані. Найбільш розвиненими у досліджених виявилися

наступні характеристики вольової сфери: ціннісно-смилова організація особистості, тобто рівень організованості життя (переважає у 74% учнів, середній показник становить $13,60 \pm 4,15$); рішучість ($14,70 \pm 4,47$, переважає у 68%); наполегливість ($14,44 \pm 3,70$, переважає у 80% респондентів). Організація діяльності у більшості (89% респондентів) знаходиться на середньому рівні ($13,06 \pm 3,13$).

Самовладання (середній показник – $12,57 \pm 4,03$) та самостійність ($12,04 \pm 2,92$) найменш розвинуті у досліджених підлітків. Отже, респонденти характеризуються організованістю життя, здатністю до швидкого перегляду варіантів, вибору з них оптимального та реалізації даного варіанта поведінки в житті, стійкістю прийнятої поведінки. Натомість, самостійність та самоконтроль вчинків та дій потребують розвитку, що є характерним для підліткового віку. Якщо проаналізувати загальний показник вольової організації особистості, то можна зробити висновок про те, що у більшості (77%) респондентів вольові якості розвинуті достатньо, у 14% учнів показник вольової організації знаходиться на високому рівні, що свідчить про здатність досліджуваного з достатньою мірою усвідомленості та реальності визначити для себе цілі, шляхи та способи їх досягнення. Лише у 9% учнів виявлено низький рівень вольової організації особистості.

Для вивчення ставлення підлітків до власного здоров'я нами, як відмічено вище, була застосована методика «Індекс відношення до здоров'я» С. Дерябо і В. Ясвіна. Аналіз отриманих результатів виявив наступні особливості: в учнів переважає емоційний компонент ставлення до здоров'я, який проявляється більше в емоційній сфері. Підлітки здатні насолоджуватися здоров'ям, отримувати естетичне задоволення від здорового організму, чуйно реагувати на поступаючі від нього сигнали. Натомість, за показниками шкали вчинків (практичний компонент ставлення власного здоров'я) школярам властиве пасивне ставлення до власного здоров'я. Тобто, вони не прагнуть змінити ставлення свого оточення до здоров'я, не намагаються вплинути на ставлення до здоров'я знайомих людей, стимулювати їх вести здоровий спосіб життя, пропагувати різні засоби оздоровлення організму.

Слабко розвинутим виявився й когнітивний компонент ставлення до власного здоров'я. Підлітки не прагнуть одержувати, шукати і переробляти інформацію з питань здоров'я та здорового способу життя. Вірогідно, це пов'язане з віковими особливостями даної групи респондентів.

Показник інтенсивності ставлення до здоров'я свідчить, наскільки в цілому у людини сформоване ставлення до здоров'я. У досліджуваних середній рівень сформованості ставлення до власного здоров'я (середній показник становить $34,37 \pm 11,42$), причому 53% мають високий його рівень, у 8% – дуже високі бали (більше 50), але є учні, у котрих показник інтенсивності ставлення до власного здоров'я низький (36% респондентів), що свідчить про перебування їх у «зоні ризику», тобто високу ймовірність того, що ці підлітки не будуть вести здоровий спосіб життя і дбати про своє здоров'я.

Аналіз результатів показників за тестом «Здоров'я» (В. Скребця) показав наступне. Коли йдеться про здоров'я звичайної людини, то респонденти виділяють такі характеристики здоров'я: 26% учнів визначають здоров'я як мобілізаційну готовність, 18% – як активність рівня повсякдення, 21% – як відчуття власного життєвого тону. Тобто, здоров'я звичайної людини підлітки характеризують як спроможність до напруженої активності в рухах, досягненнях, активність у подоланні звичайних життєвих перепон чи проблем (спроможність до повсякденних задач), відчуття у собі життєвого тону.

Здоров'я спортсмена характеризується більшістю підлітків такими категоріями як спроможність до максимальних ресурсних витрат (22% респондентів), спроможність до силового (спортивного) суперництва (20% учнів), спроможність, подолання перешкод (18% респондентів). Отже, здоров'я спортсмена досліджувані характеризують як прояв суперництва, боротьби, волі до перемоги, спроможність до боротьби, подолання труднощів, надзвичайних ситуацій, установка на неадекватну, не адаптивну, завищену трату зусиль і резервних можливостей (передбачається, що здоров'я вистачить, якщо ним навіть зловживати). Якщо говорити про власне здоров'я, то учні виділили такі категорії: самовідчуття в собі ресурсного

енергетичного потенціалу – 26% респондентів, усвідомлення своїх можливостей – 24% учнів, відчуття власної дієспроможності – 22% старшокласників. Тобто, власне здоров'я учні пов'язують з відчуттям значного енергетичного потенціалу, відчуття власної дієспроможності, усвідомленням своїх можливостей (відчуття їх в собі) для вирішення усіх буденних проблем і перешкод.

Для виявлення взаємозв'язку між особливостями вольової організації особистості та ставленні підлітків до власного здоров'я нами був використаний кореляційний аналіз (за Пірсоном), який виявив наступні тенденції. Високі показники рівня організованості життя, умінь, навичок і знань, які необхідні для досягнення поставленої мети та здатності особистості до структурування, відокремлення головного від другорядного у своїх вчинках, відповідають високому рівню прояву активності підлітків у прагненні змінити своє оточення по відношенню до проблем здоров'я (намагаються вплинути на ставлення до здоров'я друзів та рідних, стимулювати їх вести здоровий спосіб життя, пропагувати різні засоби оздоровлення організму). Учні, в яких високий рівень стійкості прийнятої особистістю поведінки та організованості, активніше дбають про своє здоров'я: схильні відвідувати спортивні секції, робити спеціальні вправи, займатися оздоровчими процедурами та вести здоровий спосіб життя.

Таким чином, ставлення учнів до проблем здоров'я більш пов'язане з такими вольовими характеристиками особистості як організація діяльності, ціннісно-сміслової організація, самостійність, наполегливість. Отже, підлітки, які організовані, самостійні, наполегливі, цілеспрямовані, мають високий рівень ціннісно-сміслової організації схильні до практичних дій по збереженню і зміцненню власного здоров'я.